

日本語大阪／泉州北部方言における声調

仲尾周一郎

大阪大学・s.nakao.hmt@osaka-u.ac.jp

キーワード：アクセント、声調、形態論、浮遊声調、声調形態素

1 はじめに

これまで日本語諸方言の「アクセント」研究は、方言学的な類型化や通時変化を中心に大きな成果を上げてきた一方、個別方言の共時的記述は未だ充実しているとはいえない。本稿は、大阪／泉州北部方言の音調を最小の情報で過不足なく記述できる表記の開発を目指し、その声調体系に関する従来の分析を見直しつつ、形態音韻論的分析を行う。

これにより、従来使用されてきた「アクセント」という概念は大阪／泉州北部方言の記述には不必要であり、声調言語として自然に記述できることを示す。

1.1 研究対象と方法

本稿では、筆者の母語話者としての言語知識と内省に基づき、大阪／泉州北部（特に高石市・和泉市北部と周辺地域）方言のデータを提示しつつ、その声調体系を分析する¹。

大阪府は伝統的に摂津・河内・和泉の三地域（旧国名）に、うち「和泉地域」は泉北地域（和泉市・忠岡町以東）と泉南地域（岸和田市以西）に区分され（旧郡名）、方言学的にもこの区分が採用される（郡 1997）。ただし、「和泉地域／方言」・「泉北地域／方言」は日常語彙としては一般的でなく、「泉州」（地域）・「泉州弁」が自然である²。本稿では自称主義に基づき、呼称として「泉州北部方言」を採用する。また、本稿では筆者が大阪府で広く話されると考え、自身も場面により使用しているものを取りあえず「大阪方言」と呼ぶ³。両方言の差異は本稿の議論の範囲ではとりあえず無視できると思われるが、特に区別する必要がある場合のみ略号等で明示する。

¹ 筆者（1986年大阪府高石市生まれ）は2009年大学卒業時まで高石市および和泉市北端部、その後2017年まで京都市左京区、その後は大阪府池田市に居住経験がある。2005年頃からは個人的に大阪／泉州北部方言の観察・分析を、2009年以後は専門的にフィールドワークに基づく東アフリカ諸語の記述言語学的研究を行ってきた。本稿のデータは、その是非はともかく、このような背景のもと筆者が多様な泉州北部方言話者の観察や長期的な内省を行ってきた結果の一部である。ただし、大阪／泉州北部方言はともに多様であり、筆者にとって大阪方言は第二方言にあたることを付言しておきたい。

² 日常語彙としては普通、「和泉」は和泉市域、「泉北」は泉北ニュータウン地域を指す。

³ ただし、若年層の大阪方言の変種はやや異なる体系（いわゆる2拍4・5類の合流が関わる現象など）をもち、議論が複雑になるため、本稿では基本的には扱わない。

1.2 目的と主張

本稿の目的は大阪／泉州北部方言を題材とし、これと同じ類型のいわゆる京阪式の音調体系をもつ諸方言の表記方法開発の基礎として音韻分析を行うことである。以下では、これらの方言の共時的記述にとっては「アクセント」という概念が不必要かつ不十分であること、具体的には(1)の3点の特徴をもつことを指摘する。

- (1) a. 低声調 (L) vs. 無指定 (Ø) で記述可能である
- b. 声調形態論 (浮遊拍 L、浮遊声調 L、声調鋳型など) をもつ
- c. 漢字音／漢語形態素や外来語が固有の声調 (L) の指定をもつ

本稿は直接的には先行する日本語「アクセント」研究に対する批判や提案を目的としていないが、「アクセント」という術語が過剰に日本語諸方言の共時的記述に敷衍されてきたことを批判する視点を含む。近年の注目に値する研究として、青井 (2024) は日本語の音調を「アクセント」に代えて「声調」として分析する視座 (Clark 1985) を評価し、実際に宮古・多良間方言について (1a) と同様の記述が可能であることを示している。本稿の主張はこの考えと一部共鳴するものである。

以下、2節では従来の説明を批判的に検討しつつ、大阪／泉州北部方言について (1a) の記述が成り立つことを示し、3節では形態論的な浮遊声調 L (1b)、4節では特定の TBU への L の付与 (1b)、5節では漢語や外来語における声調の指定 (1c) について検討する。

2 京阪式諸方言における声調の指定・再考

現在一般的な分析 (e.g., 中井 2002; 松森ほか 2012) では、京阪式 (関西中央部諸方言) の音調体系は「式」と「アクセント核」の2つの音韻的な概念で説明される。「式」とは語頭 TBU (=拍) が高声調 (H) をもつ (「高起式」) か、低声調 (L) をもつ (「低起式」) かという対立を指し、いずれかを有標とはしない分析である。「アクセント」とは語中に現れる HL のメロディの位置を表す概念である。H と L はそれぞれ隣接する TBU に付与され、うち H が付与される位置を「アクセント核」と呼ぶ (以下 H(L) と表す)。本節では、この「式・アクセント核」モデルの問題を指摘し、それに代わる分析を提示する。

2.1 「式・アクセント核」モデルの問題とその克服

さて、「式・アクセント核」モデルには大きく2つの問題がある。

第一は、記述的な簡潔性の問題である。音調 (ピッチ) の実現という1つの現象に2つの音韻的な概念を用いることは、共時的には最節約的な記述とはいえない。両概念を分けることは、HL メロディ (=アクセント核) の有無・位置で語彙レベルの音調が記述できる、東京式「アクセント」と連続的に捉えるという目的の下では便利かもしれないが、こうした比較・対照を視野に入れた枠組が共時的記述にとって最適かどうかは検討の余地がある。

第二は有標性に関する問題である。初期の自律分節音韻論を代表する Pulleyblank (1986) は H と L が対立するならば L がデフォルト（無標）である、とする予想を行っていたが、現在ではこの前提は受け入れられない。音調類型論的には表層的に H と L が対立する場合、いずれも有標（H vs. L）な場合だけではなく、他方が音韻的に無指定の場合や（H vs. Ø または Ø vs. L、いわゆる ‘privative’ な体系）、有標な H・L と無指定が共存している場合（H vs. L vs. Ø）があることが指摘されている（Hyman 2011）。

さて、京阪式方言については金田一（1950=1967）により「語頭のタキ」という、「式」と「アクセント核」にあたる現象を統一的に扱うモデルも提案されてきた⁴。このモデルでは、統一的な [HL] メロディを想定しつつ、H と L の現れる境を「タキ」とよぶ（ただし語頭では H が表層的に実現しない）。大阪方言 {kùsùri}⁵「薬」（低起）と {átamá}「頭」（高起）を例に自立分節音韻論的に示すなら、両モデルは以下のように対比できる。

(2) 「式・アクセント核」モデル（表記例：_~kusu[~]ri, [~]ata[~]ma）

(3) 「語頭のタキ」モデル（表記例：[~]kusu[~]ri, ata[~]ma）

しかし、先述の通り、この H と L の両方が語彙的に指定されていると考える必要はない。ここで H を二次的な実現（ここでは (H) と表記、2.2 節参照）だと考えれば、(4) のように L の指定・無指定だけで解釈可能である。以下、この分析を L/Ø モデルと呼ぶ。

(4) L/Ø モデル（表記例：kùsuri, atamá）

⁴ ただし、このモデルは調値の指定というよりその境界の位置の指定に関するものであり、自律分節音韻論的表示との相性はよくない。この概念を実用した例に平山（1960, 1992-1994）などがある。ただし、平山（1960）は L の現れる位置を表記しており、本稿の L/Ø モデルに非常に近い。なお、本稿では議論しないが、「語頭のタキ」モデルは最節約的な共時的分析のみならず、京阪式から東京式への音調体系の通時変化の説明にとって有効な側面がある（金田一 1956=1967）。

⁵ 以下、二段階に還元した表層的な音調の現われを {...} で示す。本稿では分節音の表記は基本的に訓令式ローマ字に準じるが、長母音は母音字の連続で示す。

先述のとおり、L vs. Ø の対立として分析できる音調体系は類型論的には珍しいが、日琉諸語でも在証されている（青井 2019, 2024）。この音調類型に関する初期の報告である Nash（1992–1994）は、この分析を支持するルウンド語（バントゥ語群）の特徴として、(i) H の現われの多さ、(ii) 浮遊声調 L の存在と浮遊声調 H の欠如、(iii) 形態論的な L の付与、(iv) L にのみ音韻的操作（削除など）がかかること、を挙げている⁶。これらの基準は、L vs. Ø 型の音調類型に属する言語変種をあぶり出すのに有効であり、以下で示す通り大阪／泉州北部方言はこの基準を満たす。

以下、(i)・(iv) に関わる問題として⁷、2.2 節では上記の大阪／泉州北部方言の基本的な音調実現と L/Ø モデルでの解釈の方法について述べる。2.3 節では小辞類の多様な音調実現を、接語性（の揺れ）と L の削除という観点から分析する。(ii)・(iii) に関わる問題は続く 3 節および 4 節で扱う。

2.2 L/Ø モデルによる音調実現の解釈

大阪／泉州北部方言における音調実現を、(4) に示したように、語彙的に指定された L をもつ TBU（基本的には拍）と声調の指定をもたない TBU（以下 Ø と表記）によって解釈する場合、Ø の表層的实现は L の拡張（spread）あるいは後語彙的に付与される H あるいはその拡張によって説明される。L の指定の制限、および H の実現は基本的に (5) のように整理でき、実際の表層形への派生は (6) のように表現できる。

- (5) a. 1つの音韻語は基底的に2つ（その場合1つは語頭）以下のLをもちうる。
 b. 語頭、Lの直前、非語頭Lを欠く節末にHが付与される。
 c. その他のTBUにL/Hが右方へ拡張する。

(6) a.	LØØØ ØØØØ	LØØØ ØØLØ	LØØØ LØØØ	LØØØ LØLØ
	àmagasa wasureru	àmagasa wasurèta	àmagasa yàbureru	àmagasa yàburèta
b.	LØØØ HØØH	LØØØ HHLØ	LØØH LØØH	LØØH LHLØ
	àmagasa wásurerú	àmagasa wásurèta	àmagasá yàburerú	àmagasá yàburèta
b.	LLLL HHHH	LLLL HHLL	LLLH LLLH	LLLH LHLL
	àmàgàsà wásúrérú	àmàgàsà wásurèta	àmàgàsá yàbùrèrú	àmàgàsá yàbùrèta
	雨傘 [を] 忘れる	雨傘 [を] 忘れた	雨傘 [が] 破れる	雨傘 [が] 破れた

⁶ この整理は Hyman (2011) による。

⁷ 本稿では Nash (1992–1994) の議論と並行的に (i) や (iv) について論じるということはない。ここでは、H が語彙的に指定されていると考えなければ説明不可能な現象は発見されていない一方、いわゆる低起平板型語末に現れる H は無指定と考えなければより多くの理論的仮定を要することになること、そして以下に示す通り L/Ø モデルで現象を過不足なく説明できることを指摘しておきたい。なお、高起・低起では前者の方がありうる型も所属語彙も多い（中井 2002; 田中 2010）。

つまり、従来「アクセント核」の中心に位置付けられてきた H を必異原理 (OCP) による二次的な音調と考えれば、音素的な価値を認める必要はない。(5b, c) の H 付与は別の説明も可能だが、いずれにせよ明らかに音素的と考える必要はないため、ここでは議論しない。

L/Ø モデルの利点は、大阪/泉州北部方言の形態音韻交替や曲線音調を単純に示せることである。まず、五段動詞活用の音調実現は以下のように示される⁸。下降調が現れる (8b) 命令形については、基底の /LL/ から、必異原理に基づき与えられると考えられる H が挿入され (*LL → *LHL)、語末拍に多重連結された状態 (9) と解釈可能である。この解釈はいわゆる 2 拍 5 類名詞にも適用できる (e.g., hàrù {hàrù} 「春」)。「アクセント核」を使う分析ではこの形態音韻交替は語幹自体の交替と考えざるを得ないが (̄kabur(-u) vs. ̄kabu¹r(-e))、L/Ø モデルではその必要はない。以下、二次的な H は (H) と示す。

- (7) a. {kábúru} kabur-u 被る
 {kábùrè}⁹ kabur-è 被れ
 b. {yàbùru}¹⁰ yàbur-u 破る
 {yàbùrè} yàbur-è 破れ

- (8) a. {hóru} hor-u 放る
 {hòrè} hor-è 放れ
 b. {hòru} hòr-u 彫る、掘る
 {hòrè} hòr-è 彫れ、掘れ

小辞類は、まず非接語と接語類の 2 種、さらに接語類は L をもたないもの、初頭に L をもつもの、非初頭に L をもつものの 3 種に恐らく分けられる。本稿では、接語類は語幹とともに一つの音韻語をなすものとする。なお、先行研究では、小辞類の音調実現について、自立語と異なる術語 (e.g., 「低接・順接」、中井 2002) で記述されてきたが、L/Ø モデルでは以下に述べる分析により、両者を統一的に表現できる。

⁸ ここでは終止形・命令形の交替のみを示すが、その他の接辞も L をもつか否かに還元できる (e.g., kabur-yà 被れば vs. kabur-o 被ろう, kabur-an 被らない, kabur-i 被り)。

⁹ 高起 3 拍の動詞に限り、{kábùrè} のような変異も存在する。この形式は 3.1 節で述べる浮遊声調の分析に基づけば kabur-è (→ kabùr-e) と表記できる。高起 4 拍には並行的な変異はおそらく存在しない (ganbar-è, *ganbàr-e 頑張れ)。ØØL {HHL} / ØLØ {HLL} の揺れ (自由変異ないし個人差) は名詞類にもみられる (atamà / atàma 頭)。

¹⁰ (5)–(6) に示したとおり、いわゆる低起平板型の語末拍は環境で L としても実現する (e.g., {yàbùru tòki} 破るとき) が、以下ではこの実現の表記は省略する。

ここでは接語かつ声調の指定をもたないタイプの小辞 (e.g., =ni に、=ya よ、=dake だけ) について検討する。こうした小辞が 2 拍語に付加される場合 (10)–(11)、全体として 3~4 拍語と同じ音調の現われをもつことになるが、注意すべきは LL 型 2 拍語である。これらは基底の LL=Ø(Ø) に対し {LHL(L)} の実現をもつが、これは、語中での声調の多重連結が避けられ、L が右に隣接する拍に再連結されたもの (12)、と解釈できる。

- (10) a. {hánání} hana=ni 鼻に b. {hóriyá} hor-i=ya 放りなよ
 {hánàni} hanà=ni 花に {hórèyà} hor-è=ya 放れよ
 {hàdání} hàda=ni 肌に {hòriyá} hòr-i=ya 彫りなよ、掘りなよ
 {hàrùni} hàrù=ni 春に {hòréyà} hòr-è=ya 彫れよ、掘れよ

- (11) {hánádáké} hana=dake 鼻だけ
 {hánàdàkè} hanà=dake 花だけ
 {hàdádáké} hàda=dake 肌だけ
 {hàrùdàkè} hàrù=dake 春だけ

この解釈は、LHL 型の実現をもつ 3 拍語について /LØL/ と /LLØ/ (e.g., kùsuri vs. kùsùri) の基底が考えられるということになる。特にいずれかを支持する根拠がない限り、本稿では便宜的に LØL と解釈する。

小辞には、音韻的に語幹から独立させた、それ単独で音韻語をなすようにみえる実現 (13) も存在し、対比焦点的な (訂正など) 意味を持つ場合に用いられる¹¹。この場合、(H) はやや高く (↑) 実現することがある。この形を本稿では仮に「独立型」と呼ぶ。以下では語幹とともに 1 つの音韻語 (phonological word) をなす場合は = で、ただし音調について 2 語以上だが自立語でない場合には ≠ で、その形態素境界を示す。この区別は後に例示するとおり複合語や接頭辞付加にも関わる。

- (13) {háná^(↑)ní} hanà≠ni 花に (草にではなく！)
 {hàrù^(↑)ní} hàrù≠ni 春に (夏にではなく！)
 {háná^(↑)dáké} hanà≠dake 花だけ (草もではなく！)
 {hàrù^(↑)dáké} hàrù≠dake 春だけ (夏もではなく！)

¹¹ 平板型の場合も同様である (e.g., hana≠ni [háná^(↑)ní] 鼻に、hàdà≠ni [hàdà^(↑)ní] 肌に)。

2.3 小辞類の音調実現と接語性・L 削除

接語型の小辞には、L の指定をもつものもあるが、それらの音調実現はやや複雑である。まず、このタイプのうち 1 拍からなるものは、非語頭に L があるとき、(14b) のように必ずその L が削除される (=mò → =mo、下線)。こうした規則は声調言語に広くみられるものであり (Nash 1992-1994; Hyman 2011)、(5a) に示した非語頭には L は一度だけ現れるという原則から演繹されるものである。結果的にこれらの小辞は常に低く実現する。

- (14) a. hana=mò {hánámò} 鼻も
 hàda=mò {hàdámò} 肌も
 b. hanà=mò → hanà=mo {hánàmò} 花も
 hàrù=mò → hàrù=mo {hàrùmò} 春も

独立型の発音とみられる、(15) のような音声実現も存在する。語頭 L をもつ 1 拍型小辞の前には必異原理により H が挿入され、語幹末に L があれば小辞側 (15a)、語幹末に L がなければ語幹末 (15b) に連結される。(15a) hàrù≠mò のように複雑な曲線音調もあらわれる。

- (15) a. hanà≠mò {hánà⁽⁺⁾mò} 花も (草だけでなく！)
 hàrù≠mò {hàrù⁽⁺⁾mò / hàrùmō} 春も (夏だけでなく！)
 kùsùrì≠mò {kùsùrì⁽⁺⁾mò} 薬も (水だけでなく！)
 b. birùma≠mò {birù⁽⁺⁾mámò} ビルマも (タイだけでなく！)
 suùdan≠mò {sùùdà⁽⁺⁾nmò} スーダンも (エジプトだけでなく！)

2 拍以上の小辞にも L の指定をもつものがあり、それぞれ複数の実現がありうる。初頭に L をもつ小辞は、強調的な用法ではより低く (+) 実現しうる。

- (16) a. hanà≠kosò {hánà⁽⁺⁾kòsò} / hanà=kosò → hanà=kosò {hánàkòsò} 花こそ
 hàrù≠kosò {hàrù⁽⁺⁾kòsò} / hàrù=kosò → hàrù=kosò {hàrùkòsò} 春こそ
 hana≠kosò {hánà⁽⁺⁾kòsò} / hana=kosò {hánàkòsò} 鼻こそ
 hàda≠kosò {hàdà⁽⁺⁾kòsò} / hàda=kosò {hàdàkòsò} 肌こそ
 b. hanà≠màde {hánà⁽⁺⁾màdé} / hanà=màde → hanà=màde {hánàmàdé} 花まで
 hàrù≠màde {hàrù⁽⁺⁾màdé} / hàrù=màde → hàrù=màde {hàrùmàdé} 春まで
 hana≠màde {hánà⁽⁺⁾màdé} / hana=màde {hánàmàdé} 鼻まで
 hàda≠màde {hàdà⁽⁺⁾màdé} / hàda=màde {hàdàmàdé} 肌まで

また、小辞には、(17) bàkkari のように 2 つの L をもつものもある。接語的な実現を持つ場合には、(5a) の原則を満たすまで、L が語末から循環的に順次削除されている。

- (17) a. hana#bàkkari {hánábàkkári} / hana=bàkkari → =bàkkari {hánábàkkári} 鼻ばかり¹²
 hàda#bàkkari {hàdábàkkári} / hàda=bàkkari → =bàkkari {hàdábàkkári} 肌ばかり
 b. hanà#bàkkari {hánábàkkári} / hanà=bàkkari → =bàkkari {hánábàkkári} 花ばかり
 hàrù#bàkkari {hàrùbàkkári} / hàrù=bàkkari → =bàkkari {hàrùbàkkári} 春ばかり

これと同様に、Lをもつ小辞が複数連続する場合も、音韻語末から順次Lが削除される。この場合、接語性の揺れは (18a) vs. (18b) のように保たれる場合もあるが、(19) のように接語化が阻止される場合もある。

- (18) a. hana#màde=yà {hánámàdèyà} 鼻までだ
 hana#màde=yà=gàna → hana#màde=yà=gàna {hánámàdèyàgàna} 鼻までだってば
 hanà#màde=yà=gàna → hanà#màde=yà=gàna {hánámàdèyàgàna} 花までだってば
 b. hana=màde=yà → hana=màde=yà {hánámàdèyà} 鼻までだ
 hana=màde=yà=gàna → hana=màde=yà=gàna {hánámàdèyàgàna} 鼻までだってば
 hanà=màde=yà=gàna → hanà=màde=yà=gàna {hánámàdèyàgàna} 花までだってば

- (19) a. hana#bàkkari=yà {hánábàkkàriyà} 鼻ばかりだ
 b. hana=bàkkari=yà → *hana=bàkkari=yà *{hánábàkkàriyà} 鼻ばかりだ

問題となるのは非過去否定を表す動詞語尾 #Vhen または =Vhen である¹³。この語尾は語幹との間に再音節化が生じるが、以下に示すように独立型 (20a, c) vs. 接語型 (20b, d) と並行的とみられる変異が見られるため、同じく # で表記し分ける。(20a,b) {hòràhèn/èn} のように、必異原理により挿入される H は、独立型の場合にも語尾側に実現する場合がある。

- (20) a. hor#àhen {hòràhèn} hòr#àhen {hòràhèn}
 b. hor=àhen {hòràhèn} hòr=àhen {hòràhèn}
 放らない 彫／掘らない
 c. kabur#àhen {kábúràhèn} yàbur#àhen {yàbúràhèn}
 d. kabur=àhen {kábúràhèn} yàbur=àhen {yàbúràhèn}
 被らない 破らない

¹² 本稿では大阪／泉州北部方言の TBU を基本的に拍としてしているため子音拍にも声調を付している。ただし大阪方言では促音拍も TBU となりうるが、泉州北部方言ではそうならない (大阪 zit=tò {zittò (zittò)} vs. 泉州北部 zit=tò {zittò} じつと、大阪 zènbù {zènbù} vs. 泉州北部 zèbbù {zèbbù} 全部)。

¹³ 例えば kùsuri 「薬」の直前で、hor#àhen kùsuri {hòràhèn kùsúri} vs. hor=àhen kùsuri {hòràhèn kùsúri} のように異なる実現をもつ。V には典型的には泉州北部方言で a、大阪方言で e が入るが、その他の変異も多い (e.g., 泉州北部 hor=àhen, mya=àhen, kya=àhen vs. 大阪 hor=ehen, me=ehen, ke=ehen 放らない／見ない／来ない)。以下では泉州北部方言に典型的な形式を用いる。

さらに、これと似た揺れを見せる構造に (21) などもある。いわゆる連用形やタ形・テ形の実現にはこの他にも議論すべき問題があるが¹⁴、複雑であるため本稿では省略する。

- (21) a. *hotta≠àru* {*hóttáàrú*} / *hotta=àru* {*hóttáàrù*} 放ってある
 hòtta≠àru {*hòttáàrú*} / *hòtta=àru* {*hòttáàrù*} 彫／掘ってある
 b. *hoto≠oide* {*hóttóoidé*} / *hoto=oide* {*hóttóoidè*}¹⁵ 放っておいで
 hòtto≠oide {*hòttóoidé*} / *hòtt=oide* {*hòttóoidè*} 彫／掘っておいで

3 浮遊的な声調

大阪／泉州北部方言の形態統語論的分析からは、形態素（の一部）としての浮遊的なLの現われが抽出できる。この中には、TBUと結びついていないL（「浮遊声調L」）と、浮遊拍（ μ ）と結びついているL（「浮遊拍L」）の2種がある。前者は基本的には下降調を生じさせないが、後者は表層的には常に下降調を生じさせる。

3.1 浮遊声調L vs. 浮遊拍L

禁止形には(22)に示す2つがある。両者は恐らく同源であるが、単なる音声的な変異ではなく、やや用法が違い共時的には一応異なる形態素と考えるべきものである¹⁶。このうち(22b)は浮遊声調Lをもつが、(23)のようにこのLは基底的にTBUと連結されておらず、語形成の過程で語幹末の拍と連結されていると考えることができる。

- (22) a. *hor-u=nà* {*hórúnà*} 放るな
 b. *hor-u=ˈna* → *hor-ù=na* {*hórùnà*} 放るな（当然の道理、放ったことへの咎めなど）

これに対し、勸奨を表す(24)の形式にも、特定の分節音とは結び付いていない浮遊的なLの実現が見られる。このLは直前の語幹末のTBUとは連結されず、表層的には長音拍として実現するTBUと連結されているものであり、以下「浮遊拍L」と呼ぶ。

¹⁴ ここでは、いわゆるテ形末の母音は表層に現れるものを表記しているが、基底的には声調をもたない浮遊拍 μ として表示することもできそうである（e.g., *hott μ ≠àru* {*hóttáàrú*} 放ってある）。

¹⁵ *hott≠oide* {*hóttóidé*} や *hòtt≠oide* {*hòttóidé*} といった変異も見られる。

¹⁶ 高木（2021）も参照されたい。ただし、低起式2拍動詞の基底の差異（*hòr-u=nà* vs. *hò-ru=ˈna* (→ *hòrùnà*) {*hòrúnà*} 「掘るな」）は表層で中和する。なお、連用形に由来する禁止形も存在するが、筆者の内省では *hor-i=nà* {*hórinà*} 「放りなさんな」のみ可能で、**hor-i=ˈna* {*hórinà*} は容認不可能である。

- (27) a. suru=tè yuùta {súrútè yúùtà} 「する」って言った
 kùru=tè yuùta {kùrútè yúùtà} 「来る」って言った
 b. suru=μ̣ yuùta {súrúù yúùtà} 「する」って言った
 kùru=μ̣ yuùta {kùrúù yúùtà} 「来る」って言った
 c. suru yuùta {súrú yúùtà} 「する」って言った
 kùru yuùta {kùrù yúùtà} 「来る」って言った

- (28) a. aitu yuùta? あいつは言った? / あいつって言った?
 b. aitu=μ̣ yuùta? #あいつは言った? / あいつって言った?

なお、この形態素も (15) と同様、独立型とみなせる実現をもち、非語頭に L をもつ語幹に続く場合、必異原理による H 挿入により、(29) のような複雑な実現が生じる。

- (29) hanà≠μ̣ yuùta {hánàâ yúùtà} 「花」って言った
 hàrù≠μ̣ yuùta {hàrûû (hàrûû) yúùtà} 「春」って言った
 hòr=àhen≠μ̣ yuùta {hòráhèññ (hòráhèèñ) yúùtà} 「彫らない」って言った

3.4 向格標識 =i, =μ̣

大阪方言については今のところ観察されないが、泉州北部方言では向格標識 =i (現代的大阪方言では =è) 「へ、に」も浮遊声調 L としての自由変異 (30b) =μ̣ をもつ。引用節標識と同様、単純な省略 (30c) も可能だが、向格 =i, =μ̣ は非語頭に L をもつ語幹では、(29) のような複雑な音調の実現、つまり音韻語として自立した実現をもたない (*≠μ̣)。散発的に (31) のように浮遊声調 L (=') としての変異も見られるが、おそらくあまり生産性ではない²⁰。

- (30) a. oosaka=i ità {óósákái ità} 大阪に行った
 bànpaku=i ità {bànpákúì ità} 万博に行った
 b. oosaka=μ̣ ità {óósákáâ ità} 大阪に行った
 bànpaku=μ̣ ità {bànpákúù ità} 万博に行った
 c. oosaka ∅ ità {óósáká ità} 大阪に行った
 bànpaku ∅ ità {bànpákù ità} 万博に行った

- (31) migi=μ̣ magaru {mígíì mágárú} / migi=' magaru {mígí mágárú} 右へ曲がる
 hidari=μ̣ magaru {hidàríì mágárú} / hidari=' magaru {hidàrí mágárú} 左へ曲がる

²⁰ cf. migi mìru {mígí mìrú} 右を見る、hidari mìru {hidàrí mìrú} 左を見る。筆者の直感では、(30b) oosaka=' {óósáká} は容認できるが、*bànpaku=' {bànpákù} は容認しにくい。

=̀̀ の実現の有無は部分的に文法的な機能の弁別に役立つ場合もあり、例えば =̀̀ がある場合は主格／目的語として解釈できない（# で示す）。

- | | | | | | |
|---------|------------------|--------------------------------|--------|---|---------|
| (32) a. | òterasan kità | {òtèràsàn kítà} | 寺へ来た | / | 寺の人が来た |
| | òterasan=̀̀ kità | {òtèràsà̀̀n (òtèràsà̀̀n) kítà} | 寺へ来た | / | #寺の人が来た |
| b. | tana oita | {táná óità} | ?棚に置いた | / | 棚を置いた |
| | tana=̀̀ oita | {tánaá óità} | 棚に置いた | / | #棚を置いた |
| c. | doko yattà | {dókó yáttà} | どこにやった | / | どこをやった |
| | doko=̀̀ yattà | {dókò yáttà} | どこにやった | / | #どこをやった |

3.5 文末小辞 =̀̀, =̀̀

泉州北部方言では文末小辞 =̀̀ 「の」は語末の /n/ の直後ではそのモーラ性が消失し、環境変異として浮遊声調 L として現れる。(34) 語末 /ru/ の場合にも (ru → n/_n の交替が生じた上で) 並行的な現象が現れる。この形式は単独では疑問文にしか用いられないが、(35) のように他の接語（群）を続けることもできるため、後語彙的なものとはいえない。

- | | | | | |
|---------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| (33) a. | iku=̀̀ | {ikú̀̀} | 行くの？ | |
| | ità=̀̀ → ità=n | {ítà̀̀} | 行ったの？ | |
| b. | akan=̀̀ → akan=̀̀ | {ákà̀̀} | ダメなの？ (cf. akan {ákán} ダメだ) | |
| | hor≠àhen=̀̀ → hor≠àhen=̀̀ | {hóràhè̀̀} | 放らないの？ | |
| | hòr≠àhen=̀̀ → hòr≠àhen=̀̀ | {hòràhè̀̀} | 彫／掘らないの？ | |
| (34) | suru=̀̀ | {súrù̀} / sun=̀̀ | {sú̀̀} | するの？ (cf. suu=̀̀ {súù̀} 吸うの) |
| | kùru=̀̀ | {kùrù̀} / kùn=̀̀ | {kù̀̀} | 来るの？ (cf. kùu=̀̀ {kùù̀} 食うの) |
| | it=aru=̀̀ | {ítárù̀} / ít=an=̀̀ | {ítà̀̀} | 行ってやるの？ |
| | ita≠aru=̀̀ | {ítáarù̀} / ita≠an=̀̀ | {ítáà̀̀, ítáà̀̀} | 行っているの？ |
| (35) | akan=̀̀=ya=sakai | {ákányàsakài} | ダメなんだから | |
| | kùn=̀̀=ya=ke | {kùnyàkè} | 来るんだってば | |

4 形態・形態統語論的な L の削除と付与

前節では接語的な浮遊声調 L の実現をみたが、大阪／泉州北部方言では声調が関わる形態論的問題として、いわゆる「式保存の法則」がある。これは接尾辞付加や複合における前部要素について語頭 L は削除されないが非語頭の L が削除されるという交替規則である。なお、複合名詞後部要素は声調を一旦失い、様々な規則に基づき L が付与される (cf. òngakù {òngàkù} vs. +òngaku {...òngàkù} 音楽)。以下、複合語境界（1音韻語をなす）は+で示す。

- (36) betonamu {bétónámú} ベトナム betonamu {bétónámú}+òngaku ベトナム音楽
 moṅgoru {móngòrù} モンゴル mongoru {móngórú}+òngaku モンゴル音楽
 hùransu {hùrànsù} フランス hùransu {hùrànsù}+òngaku フランス音楽
 sùpein {sùpèin} スペイン sùpein {sùpèin}+òngaku スペイン音楽

なお、標準日本語／東京方言では複合語となるが、大阪／泉州北部方言では複合語とならないもの (37a) や、前部要素の非語頭 L のみが削除され、後部要素とは音韻的に独立する、(37b) のようないわゆる不完全複合語の例も見られる (中井 2002; 松森ほか 2012)。これと同様の現象として、いわゆる動詞テ形 (38) の機能と L の削除なども見られる。以下、音韻語としてのまとまりを欠く複合語の境界は、上記の接語の表記と並行的に ≠ を用いる。

- (37) a. koobesi≠gàidai {kóóbésìgàidài} 神戸市外大
 tyùuòò≠kookaidoo {tyùuòòkóókáidóó} 中央公会堂
 b. izumi≠siyakusyò {ízúmìsiyákúsyò} 和泉市役所 (cf. izumi 和泉)
 tènnoozi≠dòobutuèn {tènnoòzìdòòbùtuèn} 天王寺動物園 (cf. tènnoòzi 天王寺)
- (38) a. koòte miru {kóóotèmìrú} 買って観る (動作の連続)
 b. koote≠miru {kóóotèmìrú} / koote=miru {kóóotèmìrú} 買ってみる (試行)

この現象は京阪式諸方言の代表的な音韻現象として知られるが、「式」は不変であることを意味するものではない。以下に示すとおり、大阪／泉州北部方言の特定の語形成において、語頭の L の削除や付与に関する言語現象が見られる。

4.1 自他動詞派生と語頭 L の削除

動詞語根は、基本的にその初頭のみ L の有無が指定されている²¹。接尾辞 -as-/os- により他動詞が形成される場合 (39)、および接尾辞 -ar-/are- により自動詞が形成される場合 (40)、語根初頭拍の L は基本的に削除される²²。以下、表層 {...} の表示は省略する。

- (39) a. mak-e-ru 負ける mak-as-u 負かす
 wak-u 沸く wak-as-u 沸かす
 b. òt-i-ru 落ちる ot-os-u 落とす
 hàg-e-ru 剥げる hag-as-u 剥がす
 tèr-u 照る ter-as-u 照らす

²¹ 終止形で非語頭に L をもつ or-ù は例外である。

²² ただし、相対的には少数ながら例外も目立つ (kir-e-ru 切れる vs. kir-as-u 切らす、tòk-e-ru 溶ける vs. tòk-as-u 溶かす、d-è-ru 出る vs. d-às-u 出す)。

- (40) a. ham-e-ru 嵌める ham-ar-u 嵌まる
 um-u 生む um-are-ru 生まれる
 b. màz-e-ru 混ぜる maz-ar-u 混ぜる
 wàk-e-ru 分ける wak-are-ru 分かれる

なお、同音の接尾辞で、五段動詞に付加されて使役を表す -as- や受動を表す -are- でも並行的な交替が見られることがあるが、おそらく語頭 L は失われない傾向がある²³。

- (41) kàk-u 書く kàk-as-u (*kak-as-u) 書かせる
 kàk-u 書く kàk-are-ru (*kak-are-ru) 書かれる

4.2 名詞派生・借用と語頭 L (・語末 L) の付与

動詞連用形は動名詞的用法では非語頭に L が現われないが (42)、連用形由来の普通名詞には (43) のように鋳型的に語頭と語末に L をもつものが目立つ²⁴。後者には連用形由来の外心的な派生名詞が多い (多くは好ましくない意味をもつ²⁵)。接周辞的な浮遊声調付加 (‘-語幹’) と考えることもできそうだが、煩雑さを避けるため以下ではそう表記しない。

- (42) a. kaer-u kaer-i 帰り²⁶
 make-ru make-Ø 負け
 b. àsob-u àsob-i 遊び (大阪方言の形式)
 nige-ru nige-Ø 逃げ

- (43) hasam-u hàsam-i ハサミ (挟む道具)
 hanare-ru hànare-Ø 離れ (離れ屋)
 yatus-u yàtus-i 着飾る人
 muk-u mùk-i 向き (向く方向)
 yase-ru yàsè-Ø 痩せ (痩せた人)
 hàge-ru hàgè-Ø 禿 (禿げた人・箇所)

²³ ただし、一部には変異が見られる (nòm-u 飲む vs. nom-as-u, nòm-as-u 飲ませる、à-u 会う vs. aw-as-u, àw-as-u 会わせる)。

²⁴ 中井 (2002) にも似た指摘がある。ただし、動名詞 izimè 「いじめ」 (動詞 izime-ru) や syàber-i 「お喋り (さん)」 (動名詞かつ行為者名詞、動詞 syaber-u)、hàzurè 「はずれ」 (動詞 hazure-ru) は L...L 型をとるなど、予測は困難である。この他、kat-i 「勝ち」 (動詞 kàt-u)、tukarè 「疲れ」 (動詞 tukare-ru) など、名詞用法で語末のみに L が現れるものも存在する。

²⁵ なお、日常的な語や悪い意味の語が低起有核型になる傾向は広く知られる (e.g., 中井 2002)。これは音調的な「低さ」と卑近さ、価値の低さを関連付ける音象徴の一種であろう。

²⁶ e.g., kaer-i=no deñsya (deñsya) 帰りの電車、kaer-i=wà sità=kedo 帰りはしたが、hàyo kaer-i 早く帰りな。

同様に、動名詞的な複合語でも一般には (44) のように式保存を含む一般的な複合語規則がはたらくが、(45) 動詞連用形を後部要素とする外心複合語には鋳型的な語頭・語末 L が現れる²⁷。(43) と同様、これらにも好ましくない意味のものが多い。

- | | | | |
|---------|---------------------|--------------|-----|
| (44) a. | sake 酒、tùkur-u 造る | sake+zukùr-i | 酒造り |
| | seè 背、kurabe-ru 比べる | see+kuràbe-Ø | 背比べ |
| | yubi 指、kir-u 切る | yubi+kir-i | 指切り |
| b. | tàne 種、màk-u 蒔く | tàne+mak-i | 種蒔き |
| | sàrù 猿、mawas-u 回す | sàru+mawàs-i | 猿回し |
-
- | | | | |
|------|-------------------------|---------------|----------------|
| (45) | sake 酒、nòm-u 飲む | sàke+nom-i | 酒飲み |
| | seè 背、tug-u 継ぐ | sèe+tug-i | 脚立（「背継ぎ」） |
| | yubi 指、nuk-u 抜く | yùbi+nuk-i | 指抜き（道具） |
| | mizu 水、ki-ru 着る | mizu+gì-Ø | 水着（mizu-gi も可） |
| | akan ダメだ、tàre-ru 垂れる | àkan+tarè-Ø | すぐ弱音を吐く人 |
| | ir-an 要らぬ、kotò 事、yuu する | iran+koto+i-i | 余計なことを言う人 |
| | erasoò 偉そう、suru する | èraso+si-i | 偉そうにする人 |
| | ki=ni 気に、suru する | ki+ni+si-i | 気にしすぎる人 |
| | èe 良い、kakkò 恰好、suru する | èe+kakko+si-i | 恰好つけ |

これらと似た声調パターンは、(46) オノマトペ語根由来の派生名詞（重複素境界は ~ で示す）、(47) 形容詞語根由来の派生名詞、(48a)（親近感のある）外来語、(48b) 4 拍頭字語、(48c) 2~3 拍略語ほか種々の派生語にみられる。この形式はおそらく意味的にやや不透明な派生語であることを標示する機能をもつと考えられる。

- | | | | |
|---------|------------------------|------|---------------|
| (46) a. | bòro~boro(=yà) ボロボロ（だ） | bòrò | ボロ（ボロボロの服） |
| | gàta~gata(=yà) ガタガタ（だ） | gàtà | ガタ |
| b. | gerà~gera ゲラゲラ（と） | gèrà | 笑いやすい人 |
| | gasà~gasa ガサガサ（と） | gàsà | ガサガサと落ち着きのない人 |
-
- | | | | |
|------|-------------|--------|------|
| (47) | akà-i 赤い | àkà | 赤（色） |
| | warù-i 悪い | wàrù | ワル |
| | kasikò-i 賢い | kàsikò | 優等生 |

²⁷ nànasi 名無し（nàà 名、nasi 無し）、dè-tagari 出たがり（de-tagaru 出たがる）、màncè-si 真似する人（manè 真似）なども並行的な例だと思われる。

- (48) a. kàbù カブ (オートバイ)、kàmerà カメラ、tākusii タクシー、ùubaà ウーバー
 b. pii-sii PC (パソコン)、bii-esù BS (衛星放送)、zyèe-eè JA (農協)
 c. dèbà 出刃包丁 (dèbaboòtyoo)、tyòkò チョコレート (tyòkoreèto)、
 nàsyò ナショナル (企業名、nasyonaru)、màsà 雅英、正和、政明ほか (人名)
 d. guìti ちぐはぐ (「食い違い」)、sài-rì 再履 (sai-risyùu 再履修)、
 gèn-tyà 原動機付自転車 (gendooki-tuki 原動機付、tyarinko 自転車)、
 sùwa-gò スワヒリ語 (suwahiri-go)、misu-dò ミスタードーナツ (misutaadoònatu)

なお、4 拍略語および一部の 3 拍略語には語頭にのみ L をもつものが目立つが²⁸、この L も語源からは予測されない。これらも鋳型的な語頭 L の付与の例である。

- (49) a. bàito バイト (arubaito アルバイト)
 sùmaho スマホ (sùmaatofòn スマートフォン)
 b. pàsokon パソコン (paasonaru+konpyuùtaa パーソナルコンピューター)
 kyòodai 京大 (kyòoto+daigaku 京都大学)
 sinbura 心ブラ (sinsaibasi 心斎橋、buràbura ブラブラ)

4.3 形容詞・副詞類と語頭 L・語末 L の付与

形容詞 (あるいは「イ形容詞」) の大部分は (50) 左列のように高起式かつ終止形/連体形で語尾の直前に L が現れる²⁹。連体形 (特に程度などの強調を伴う場合) としては、(50) 右列のような語頭・語末 L をもつ変異が見られる³⁰。

(50)	終止/連体形	強調連体形
	wakà-i 若い	wàka(a)-i 若 (一) い
	nebutà-i 眠い	nèbuta(a)-i 眠 (一) い
	sewasinà-i 忙しい	sèwasina(a)-i 忙しな (一) い

- (51) kyòo=wa atùi/*àtùi. 今日暑い。
 atùi/àtùi hii 暑い日

²⁸ 若年層を中心に sòturòn 卒業論文 (sotugyoo+ronbun)、minokyàn 箕面キャンパス (minoo+kyanpasu) のように、{LHLL} 型の 4 拍略語も見られるが、これも声調鋳型の一つである。

²⁹ ただし 2 拍形容詞は終止形で語尾が L をもつ (終止/連体形 su-i vs. 強調連体形 sù(i)-i 「酸っぱい」)。形容詞は多くの活用形に語頭に L が現れる変異が見られる (e.g., waka / wàka / waka=μ / wàka=μ mèeru 若く見える、wakak=atta / wàkak=atta 若かった)。郡 (1997) も参照されたい。

³⁰ 一部の形容詞は例外的なプロソディをもち、この交替はもたない (e.g., èe (*eè, *èè) 良い、nà-i (*na-i, *nà-i) ない、sindo-i (*sindò-i) しんどい、òisi-i (*oisi-i) おいしい)。ただし、1 例のみ、例外かつこの交替をもつものもみつかるとは: syòmuna-i つまらない vs. syòmuna(a)-i つまらな (一) い。

ほか、(52) 形容詞連用形を含む副詞類や一部の形容動詞（連体形・連用形）、連体詞、感動詞にも並行的な変異が見られる。筆者の内省では、L...L型の変異はやや強調的である。

(52)	無標形	強調形	
	yoò {yóò}	yòò {yòò}	よく
	aṅgai	àngai	案外
	zyòòzu=ni	zyòozu=ni	上手に
	zyòòzu=na	zyòozu=nà	上手な (cf. 終止形 zyoòzu=ya, *zyòozu=yà 上手だ)
	oòkini	òokini	ありがとう
	oòkina	òokina	大きな

筆者の内省では、(53) 出動形容詞 (-tai) の声調パターンは、動詞語幹（初頭）の声調の指定により、(50) とやや似た実現がみられる³¹。すなわち、語頭 L を持つ場合は語末 L をもち、語頭 L を欠く場合は次末 L が現れる。これらは終止形でも同様である。

(53) a.	hori-tà-i (?hori-tai)	放りたい
	kaburi-tà-i (?kaburi-tai)	被りたい
b.	hòri-ta-i (?hòri-tài)	掘りたい
	yàburi-ta-i (?yàburi-tài)	破りたい

4.4 重複・並列複合と要素初頭 L の付与

4拍オノマトペ類は規則的な声調の実現をもつが、副詞（あるいはサ変動詞語幹）としては無標の ØL~ØØ (borò~boro {bòròbòrò} ボロボロ (と)) と、強調的（程度の大きさや誇張）な LØ~LØ (bòrò~bòro {bòròbòrò} ボロボロ (と)) の2種の変異がみられる³²。これと同様に、6拍型副詞オノマトペにも LØn~LØn (bòron~bòron {bòrònbòròn} ボロンボロン (と)) が現れる。こうした強調4拍型や6拍型のオノマトペでは各重複素初頭に L が付与され、かつ全体で1音韻語をなす。

多様・分配・反復・交替などをあらわす重複型副詞 (54)³³、後部要素に /k/ が現れるある種の重複 (55)、一部の並列複合語 (56) でも、上記の強調的オノマトペと並行的に、各形態素の声調は中和し、各要素初頭に L が付与される。

³¹ 山岡 (2015) ではこうした分布をもつ話者は報告されておらず、現時点では個人方言的変異の可能性もある。しかし、類推によりこうした変異が現れる可能性は十分あるものと思われる。

³² いわゆる形容動詞としては bòrò~boro(=yà/nà) 「ボロボロだ」のパターンが現れる。

³³ sibasiba 「屢々」や òsoruòsoru 「おそるおそる」など重複素単体では自由形態素をなさない疑似重複、dàre~dàre 「誰々」などの代名詞的重复、交替等が含意される複合語 (kòotai-bànti 交替ばんこ、tàgai-tigai 互い違い) にも、同じパターンがみられることがある。

(54)	irò	色	iro~iro	色々
	tokoro	所	tòkoro~dòkoro	所々
	hitori	一人	hìtori~hìtori	一人一人
	omoi	思い	òmoi~òmoi	思い思い
	kawaru	代わる	kàwaru~gàwaru	代わる代わる
	kootai	交替	kòotai~gòotai	交替交替
	=gatèra	~ついでに	gàtera~gàtera	ついでついで
	zyùnguri	順繰り	zyùnguri~zyùnguri	順繰り順繰り

(55)	nànya~kàya	なんだかんだ
	à(t)tya~kò(t)tya	あちらこちら
	òtu~kòtu	おっつかっつ
	yòtte~kòtte	よってたかって

(56)	omòte 表、urà 裏	òmote+ùra	表裏 (cf. ùra+òmote 裏表)
	ake-ru 開ける、sime-ru 閉める	àke+sime	開け閉め
	okur-u 送る、mukae-ru 迎える	òkuri+mùkae	送り迎え
	atar-u 当たる、hazure-ru 外れる	àtari+hàzure	当たり外れ

なお、「式・アクセント核」モデルでは、これらは「式保存」に対する例外、かつ複合語アクセント付与規則に対する例外となるが、L/Ø モデル（あるいは「語頭のタキ」モデル）では、その形態構造と音韻構造の関係を明瞭に示すことができる。

4.5 否定極性表現と語頭 L の付与

疑問詞や数量詞を含む否定極性表現（反語を含む）のうち取り立て詞 =mò を伴うものは、語頭に L が現れる。ただし、(59) のような構文では、この L は現れない。つまり、前節までの例とは異なり、これは形態統語論な声調の交替であるといえる。

(57) a.	nàni	何	nàn(i)=mò	何も (…ない)
	nànbo	幾ら	nànbo=mò	幾らも、幾つも (…ない)
	ikkai	一階	ik-kai=mò	一階も (…ない)
	hitotù	一つ	hitotu=mò	一つも (…ない)
b.	doko	何処	dòko=mò	何処も (…ない)
	dare	誰	dàre=mò	誰も (…ない)
	donai	どう	dònai=mò	どうも (…ない)
	ikkài	一回	ik-kai=mò	一回も (…ない)

- (58) a. dare=yà sir-an. 誰か知らない。
 dare=zo kya#àhen=kà naà. 誰か来たなあ。
 dare=tè kya#àhen dèe. 誰とって (特段誰も) 来ないよ。
- b. dàre=mò kya#àhen. 誰も来ない。
 dàre=mò ko-zù=ya. 誰も来なかった。
 dàre=mò kù-ru=kai. 誰も来るものか (来ない) 。
- (59) donai=mò konai=mò àr#àhen. どうもこうもない。
 ik-kài=mo ni-kài=mo kawar#àhen. 一回も二回も変わらない。

ほか、疑問詞に続く =demò 「でも」 や =nàto/=natò 「なりと」 にも並行的なパターンが現れる (ただし否定極性表現には限られない) 。

- (60) dòko=demò kam#àhen. どこでも構わない。
 dàre=nàto tanne=ya. 誰なりと尋ねなよ。

5 漢語・外来語由来の拘束形態素と声調

前節冒頭で述べた「式保存」は、基本的には自由形式の語頭の声調が拘束形式となった場合にも保持される、という現象として理解されている。しかし、大阪/泉州北部方言では拘束形式としてしか実現しないにも関わらず、語彙的に声調の指定をもっていると考えべき語彙的形態 (素) が、漢語や外来語を中心に存在する。本節では、こうした現象がこれらの方言のレキシコン分析にどのような問題をもつかを議論する。

5.1 漢字音と声調

中期朝鮮語やベトナム語など東アジアの声調言語では、漢字音ごとに声調の指定が見られる傾向がある。通時的変遷により混沌としているが、日本語諸変種の漢語の音調にも、漢字音声調と部分的対応が見られることが知られる (加藤 2018) 。ただし、日本漢字音調研究では、一字漢語など自由形態素となる漢字音が主として扱われてきた (奥村 1961; 田中 2010) 。本節では、大阪/泉州北部方言では拘束形態素としてのみ実現する漢字音/漢語形態 (素) についても、声調の指定を認めうることを指摘する。

「新」や「神」はふつう自由形態素としては用いられないが、多数の漢語に現れる拘束形態素である。これらの漢語はかなり斉一的な声調の実現をもち、(61)「新」はほとんどが低起、「神」はほとんどが高起である³⁴。声調に関する最小対となるものも一定数みつかると。また、「新」は接頭辞 (62) としても生産的だが、常に低起として現れる。

³⁴ 例外も見られるが、日常語彙の中では少数である (e.g., sin-wa 神話、sin-sen 新鮮、sin-kyo 新居) 。

- (61) a. 新式 sin-siki、新人 sin-zin、新名 sin-mee、新職 sin-syoku、新出 sin-syutu、
新姓 sin-see、新米 sin-mai、新聞 sin-bun、新刊 sin-kan、新年 sin-nèn、新規 sin-ki
b. 神式 sin-siki、神人 sin-zin、神名 sin-mee、神職 sin-syoku、神出 (鬼没) sin-syutu、
神殿 sin-den、神託 sin-taku、神聖 sin-sei、神童 sin-doo、神仏 sin-butu、神秘 sin-pi
- (62) sin-señba 新船場 (地名)
sin≠kyòogizyòò 新競技場 ({sin≠kyòogízzyòò}、2音韻語として実現)

特殊な文脈では、「新」と「神」には (63) のような疑似的な一字漢語のような実現もみられるが、その語頭の声調 (あるいは「式」) のあらわれは (61) と並行的である。

- (63) a. sin=tè kàita≠àru 「新」って書いてある
sin=no bòn 新のお盆 (新盆)
b. sin=tè kàita≠àru 「神」って書いてある
sin=no gòtokù 神の如く (漢文読み下し)

ほかにも、様々な漢語形態素 (漢字) についてかなり斉一的な語頭声調のあらわれが見られる (例外は除く)。ただし、(64)–(65) のように疑似的な一字漢語的な実現が比較的一般的なものも、(66) のように特殊な場合を除いてそうした実現をもたないものもある。

- (64) a. 月 getù、月曜 getu-yoo、月末 getu-matu、月経 gek-kei、月収 ges-syuu
火 kàa、火曜 kà-yoo、火星 kà-see、火災 kà-sai、火炎 kà-en、火口 kà-koo
水 sui、水曜 sui-yoo、水星 sui-see、水彩 sui-sai、水洗 sui-sen、水仙 sui-sen
木 mokù、木曜 moku-yoo、木星 moku-see、木魚 mokù-gyo、木彫 moku-tyoo
金 kiñ、金曜 kin-yoo、金利 kin-ri、金券 kin-ken、金閣 kiñ-kaku、金銭 kiñ-sen
土 dòo、土曜 dò-yoo、土星 dò-see、土木 dò-boku、土囊 dò-noo、土着 dò-tyaku
日 niti、日曜 niti-yoo、日刊 nik-kan、日没 niti-botu、日時 niti-zi、日韓 nik-kàn
b. 大 dai、大学生 dai-gaku-sèe、大瓶 dai-bin、大事 dai-zi、大黒 dai-koku
中 tyùu、中学生 tyùu-gaku-see、中瓶 tyùu-bin、中止 tyùu-si、中毒 tyùu-dòku
小 syoo、小学生 syoo-gaku-sèe、小瓶 syoo-bin、小国 syoo-koku、小便 syoo-beñ
c. 内 nai、内部 nai-bu、内見 nai-ken、内心 nai-sin、内緒 nai-syo、内容 nai-yoo
外 gài、外部 gài-bù、外見 gài-ken、外心 gài-sin、外出 gài-syutu、外国 gài-koku
- (65) a. kàa=to sui=wa ait=eru dèe. 火[曜]と水[曜]は空いているよ。
b. dai hitotù=to tyùu mittù òkure. 大1つと中3つおくれ。
c. nai=no guài warùi. 内[臓]の具合が悪い。

- (66) a. 濃厚 noo-koo、濃縮 noo-syuku、濃霧 noò-mu、濃度 noò-do、濃淡 noòtan
 農業 nòo-gyòo、農学 nòo-gaku、農民 nòo-min、農具 nòo-gù、農作物 nòo-saku-mòtu
- b. 時分 zi-bun、時流 zi-ryuu、時間 zi-kàn、時代 zi-dai、時報 zi-hoo
 自分 zì-bun、自流 zì-ryuu、自我 zì-gà、自作 zì-saku、自転車 zì-teñ-sya
- c. 男性 dan-see、男系 dan-kee、男優 dan-yuu、男子校 dan-si-koo、男女 dan-zyo
 女性 zyò-see、女系 zyò-kee、女優 zyò-yuu、女子校 zyò-si-koo、女流 zyò-ryuu

ただし、(66) の漢字音は生産性の内化石化した形態（素）と考えられるわけではなく、筆者の内省では、例えば理解語彙にない「自疆」も発音するなら zì-kyoo (*zi-kyoo)、無意味語である「女男」は zyò-dan か zyò-dañ (*zyo-dan, *zyo-dañ)、疑似一字漢語として「農の心」noò=no (*noò=no) kokòro、といった実現が可能である。

つまり、こうした事例については、漢字音という単位が語彙的に声調の指定に関わっていると分析できるだろう。現時点ではこれが中国漢字音とどの程度の対応を持つかについて歴史的な分析を行う準備がないが³⁵、少なくともこの基本構造自体は、恐らく本来の漢語のレキシコン構造の影響を受けていると考えられ、かつ標準日本語には見られないものである。換言すれば、大阪／泉州北部方言のレキシコン構造は、より直接的に古典漢語などの東アジア声調言語の影響を受けていると言える。

5.2 外来語と声調

前節の漢語とやや並行的に、大阪／泉州北部方言では非声調言語に由来する借用語にも、語頭拍の声調の指定が見られる。これらの中には、原語のストレスや音節構造が声調として解釈すべきものがある。以下の英語借用語の例では非語頭ストレスや語頭子音連続は語頭Lをもつ語として借用されている（原語は斜体で示す）³⁶。

(67) a.	<i>'out-er</i>	aut-aa	アウター
	<i>'find-er</i>	faind-aa	ファインダー
	<i>'follow-er</i>	forow-aa	フォロワー
	<i>'sequenc-er</i>	siikens-aa	シーケンサー
b.	<i>'break-er</i>	bùreek-aa	ブレーカー
	<i>'speak-er</i>	sùpiik-aa	スピーカー
	<i>re'volver</i>	riborub-aa	リボルバー
	<i>de'velop-er</i>	dèberopp-aa	デベロッパ

³⁵ 共時的には、上記のような疑似的一字発音や非理解語彙・無意味語における声調の実現は、複数の拘束形態素としての実現から帰納的に形成されている、つまり「式保存」とは逆方向の形態音韻論的プロセスが働いていると考えることもできそうである。

³⁶ (67, 68) の平板型としての実現は現代的な特徴である可能性がある。

- (68) a. 'ic-ing ais-ingu アイシング
 'listen-ing risun-ingu リスニング
 'archiv-ing aakaib-ingu アーカイビング
 b. 'speak-ing sùpiik-ingu スピーキング
 'programm-ing pùroguram-ingu プログラミング
 em 'barm-ing ènbaam-ingu エンバーミング
- (69) a. 'nationalism nasyonar-izùmu ナショナリズム
 'modernism modan-izùmu モダニズム
 'feminism femin-izùmu フェミニズム
 b. glo 'balism gùroobar-izùmu グローバリズム
 a 'cademism àkadem-izùmu アカデミズム
 liber 'tarianism ribatarian-izùmu リバタリアニズム

こうした借用語をもつ複合語や接尾辞による派生でも式保存の法則が適用される。(70)は英語複合語の例、(71)はアラビア語由来の語幹をもつ派生語の例である。

- (70) a. *international* (ìntaanasyònaru), *school* (sùkuùru)
 ìntaanasyonaru+sukuùru インターナショナルスクール
 b. *personal* (paàsonaru), *computer* (kònpyuùtaa)
 paasonaru+konpyuùtaa / paasonaru≠kònpyuùtaa パーソナルコンピューター
 a. *world* (waàrudo), *trade* (tòrèèdo), *center* (señtaa)
 waarudo≠tòrèèdo≠señtaa ワールド・トレード・センター
- (71) a. 'sunna sunna-ha スンナ派
 'qarmat³⁷ karumato-ha カルマト派
 b. ni 'za:r nizaaru-ha ニザール派
 Pisma: 'ʕi:l isumaaiiru-ha イスマーイール派

現時点では、声調言語から借用される場合に大阪／泉州北部方言でどのような声調パターンが生じるかについては観察が不足している。ただし、南スーダンの共通語であり声調言語（H vs. L）であるジュバ・アラビア語に基づく南スーダンの言語・民族名について言えば、筆者の内省では(72)のように語頭声調をそのまま借用するのが自然である³⁷。

³⁷ ここでの音調の記述は他の南スーダンに関わる京阪式方言話者の言語使用の観察を含む。なお、アラビア語借用語および南スーダンの言語名・民族名は一般的な話者の理解語彙ではなく、京阪式方言話者が原語の知識なくこう発音するわけではない。筆者は、知らない外国語を大阪／泉州北部方言として発話する際には、その原音のプロソディ情報が欲しいという感覚がある。

- (72) a. *zándè* zande-go/-zìn ザンデ語／人
lúlúbó rurubo-go/-zìn ルルボ語／人
 b. *kùkú* kùku-go/-zìn クク語／人
nùèr nùeru-go/-zìn ヌエル語／人

以上のように、大阪／泉州北部方言では、標準日本語にはみられない、外来語語幹における声調の指定が見られる。注目に値するのは、これらが原語を直接参照しており、単に標準日本語を経由して借用されるわけではないという点である。

6 おわりに

本稿は、大阪／泉州北部方言の音調について、最小の情報で過不足なく記述可能な音韻表記を開発することを目的とし、従来の主流の説明枠組みを排した新たな分析を提示した。これにより、大きくは以下3点の成果が得られた。

第一に、「語頭のタキ」モデルの発展といえる音韻解釈の方法として L/Ø モデルを提示し、従来の「式」や「アクセント核」、小辞類の「低接・順接」の別 (2.3 節) などの個別言語学的な概念を排した、最節約的な基底音韻表示が可能になった。(73) に再掲するとおり、このモデルでは五段動詞活用 (2.2 節) や重複 (4.4 節) などの形態音韻構造を整然と示すことができる。もちろん「式・アクセント核」モデルでもこれらの現象を記述することは可能だが、多くの記号や不斉一な基底を認める必要がある。

(73)	「式・ア」モデル	L/Ø モデル	
a. {hórè}	$\bar{h}o^{\uparrow}r-e$	hor-è	放れ
{hòrè}	$_hor-e^{\uparrow}$	hòr-è	彫／掘れ
{yàbùrè}	$_yabu^{\uparrow}r-e$	yàbur-è	破れ
b. {iróirò}	$_iro^{\uparrow}\sim iro$	iro~iro	色々
{tòkòròdòkòrò}	$_tokoro^{\uparrow}\sim dokoro$	tòkoro~dòkoro	所々

第二に、従来の京阪式諸方言では十分記述されてこなかった声調形態論、特に浮遊的な拍や声調の存在 (3 節) や、形態論的構造と関わる声調の鋳型 (4 節) などの構造を指摘した。声調の文法的機能は、アフリカ諸語では広く知られるが、アジア諸語では十分記述されていない言語現象であり、本稿はアフリカ言語学と日本語方言学を架橋する試みとしても位置付けられる。

第三に、大阪／泉州北部方言では、借用に際して原語の音調的特徴をより直接的に反映していることを指摘した (5 節)。特に漢字音の分析 (5.1 節) からは、東アジアの声調言語との連続性を指摘した。類似の現象は標準日本語ではみられないことから、大阪／泉州北部方言は標準日本語とは (少なくとも部分的には) 独立した社会言語学的動態をもつ可能性も示唆された。

本稿では、積極的に大阪／泉州北部方言が「アクセント（ストレス）」型の言語でないことを逐一形式的に音調類型論的視点から論じる、ということはしなかった。しかし、本稿で示した以上の事実は、この方言がこれまでアフリカなどの声調言語について記述されてきた諸事実と関わることを示している。

翻っていうなら、従来の「日本語アクセント」研究の伝統が一定の説明力をもつことは認められるにしても、なぜこのような京阪式諸方言の音調体系があえて「アクセント」と呼ばれ続けるのか、という問題には再考が必要ではないだろうか。現段階では、「式」は通言語的に適用可能な概念としては整理・提唱されていないが³⁸、この概念は東京式諸方言を参照軸とした「日本語アクセント」という理論的説明を京阪式諸方言に適用するためのアドホックな分析に由来しているのではないか。あえて挑発的な言い方をすれば、「日本語アクセント」研究に、英語などの「アクセント」と親和的なモデルを採り、アジアやアフリカの「声調」言語を異質な他者とみなす視点は含まれなかったであろうか。こうしたありうるバイアスにより、声調言語と並行的な現象が十分に記述されてこなかったという実態はないだろうか³⁹。青井（2024）を嚆矢として開始されつつある、「声調言語」としての日本語諸方言の音調に関する議論のさらなる深化が期待される。

また、本稿では大阪／泉州北部方言の形態音韻論の概観を示すことを目的としたため、文法現象などの詳細には十分立ち入らなかった。研究史は長いものの、声調現象を含む関西中央部方言の総合的かつ個別的言語記述（音調付きのテキスト収集を含む）は十分行われてはおらず、今後期待される重要な課題である。

参考文献

- 青井隼人（2019）「南琉球宮古多良間方言の欠性的低音調」『音韻研究』 22: 3-10.
 ———（2024）「声調言語としての日本語—Clark (1987) の現代的価値」『方言の研究』 10: 5-28.
 奥村三雄（1961）「漢語のアクセント」『国語国文』 30(1): 1-16.
 加藤大鶴（2018）『漢語アクセント形成史論』東京：笠間書院。
 金田一春彦（1950=1967）「京阪アクセントの新しい見方」金田一春彦『日本語音韻の研究』 299-307. 東京：東京堂出版。

³⁸ ただし、鈴木博之氏の指摘によれば、中国音声学では「式」と近似する調型・調類といった概念がみられること、京阪式諸方言とチベット系諸言語のプロソディ体系には並行的な振る舞いが見られることから（「式」をアジア大陸側の「声調」と並行的に捉える試みは早田（1999）などにもみられる）、将来的には通言語的概念として「式」が議論できる余地がある。

³⁹ 例えば、日本語話者であれば歯磨きの途中などに臨時的なハミングによるコミュニケーションをとることがある（大阪方言の例： $\text{m̥}:\text{m̥}:\{\text{òyàsùmí}\}$ 「おやすみ」 $\text{m̥}:\text{m̥}:\text{m̥}:\text{m̥}:$ （ sóré tòttéé ）それ取って一）こと、横山ホットブラザーズ（故横山アキラ氏）によるノコギリで出す音程を用いた言語表現模写の演芸などが成立することなどは、アジア・アフリカの特に声調言語に広くみられる言語文化（口笛言語やトーキングドラム）と並行的であり、学術的な分析の余地がありそうである。

- (1956=1967) 「柴田氏の「日本語のアクセント体系」を読んで」金田一春彦『日本語音韻の研究』308-332. 東京：東京堂出版.
- 郡史郎 編 (1997) 『大阪府のことば』 (日本のことばシリーズ 27) 東京：明治書院.
- 高木千恵 (2021) 「大阪方言における禁止形の二つのアクセントとその用法」『阪大社会言語学研究ノート』17: 39-51.
- 田中真一 (2010) 「大阪方言の漢語式保存と「一語性」」大島弘子・中島晶子・ブラン・ラウル (編) 『漢語の言語学』57-76.
- 中井幸比古 (2002) 『京阪系アクセント辞典』東京：勉誠出版.
- 早田輝洋 (1999) 『音調のタイポロジー』東京：大修館書店.
- 平山輝夫 編 (1960) 『全国アクセント辞典』東京：東京堂出版.
- (1992-1994) 『現代日本語方言大辞典』東京：明治書院.
- 松森晶子・新田哲夫・木部暢子・中井幸比古 (2012) 『日本語アクセント入門』東京：三省堂.
- 山岡華菜子 (2015) 「京阪式アクセント地域における助動詞「たい」のアクセント」『アクセント史資料研究会論集』11: 161-176.
- Hyman, L.M. (2011) The representation of tone. In: M. van Oostendorp, C.Y. Ewen, E. Hume & K. Rice (eds.), *The Blackwell Companion to Phonology*, Vol. 2, 1078-1102. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
- Nash, J.A. (1992-1994) Underlying low tones in Ruwund. *Studies in African Linguistics* 23: 223-278.
- Pulleyblank, D. (1986) *Tone in Lexical Phonology*. Dordrecht: D. Reidel.

記号一覧

- : 接辞・漢字音境界、~ : 重複素境界、= : 接語境界、+ : 複合語境界、? : 容認度が低い、μ : 浮遊拍、≠ : 音調的に2音韻語としての実現をもつ拘束形態素境界、* : 非文法的、# : 当該の意味では容認不可能、{...} : 表層的音調実現

謝辞と追記

本研究は科研費研究課題 (24K16054, 24KK0007) およびそれ以前に筆者が支援を受けた複数のアフリカ諸語の記述研究に関する科研費研究課題の成果の一部である。本稿は2つの研究会での口頭発表 (言語記述研究会第136回例会/京都大学 2024年7月14日、第20回音韻論フェスタ/大阪大学箕面キャンパス 2025年3月5日) をもとに大幅に修正・補足を行ったものである。これらの研究会でコメントいただいた方々、および本稿への有益なコメントをいただいた鈴木博之氏、鄭雅云氏に謝意を表したい。

脇坂美和子氏には母語とされる湖北方言、鈴木博之氏には母語とされる播州方言との比較において本稿の分析に対するコメントをいただいたが、これらの京阪式諸方言は本稿のモデルでは十分記述できない可能性もある。大阪/泉州北部方言の記述を主眼とする本稿のモデルは、通方言的な比較・対照には不向きである可能性も認めておきたい。

受理日 2026年4月7日